

А. Б. ЛАНГЕ

О НЕКОТОРЫХ LAELAPS S. STR. (ACARINA, PARASITIFORMES),
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ НА МЫШАХ ПОДСЕМЕЙСТВА MURINAEЛаборатория энтомологии Научно-исследовательского института
зоологии МГУ

На палеарктических представителях подсемейства *Murinae* паразитируют, как известно, виды двух родов кровососущих *Laelaptidae*: *Echinolaelaps* Ew., 1930 и *Laelaps* C. L. Koch, 1836. Находящийся в моих руках значительный материал по *Laelaps* с полевых и лесных мышей (*Apodemus*) и мышей-малюток (*Micromys*), позволяет подойти к более детальному рассмотрению этих видов и, прежде всего, к расшифровке типа рода — *Laelaps agilis*, остававшегося до сих пор совершенно неясным, хотя это название часто фигурировало в литературе, применяясь для обозначения самых различных видов этого рода. Вместе с тем материал позволяет обрисовать оказавшуюся весьма значительной географическую изменчивость этих видов.

1. *Laelaps agilis* C. L. Koch, 1836

Весь имеющийся материал с лесных и желтогорлых мышей (*Apodemus silvaticus mosquensis* Ogn., *A. s. caucasicus* Ogn., *A. flavicollis flavicollis* Melch., *A. f. ponticus* Svirid., *A. fulvipectus* ssp.) из разных районов СССР относится к одному и тому же виду, близкому к *L. pavlovskyi*, но явственно отличающемуся от него в ряде признаков. Это заставляет думать, что мы имеем здесь дело с настоящим *L. agilis*, остававшимся со времен Koch своего рода загадкой. Однако намечающаяся географическая изменчивость этого вида не дает возможности отождествить какую-либо из его форм с номинальной, описанной Koch с лесных мышей (*A. s. silvaticus* L.) из Баварии (окр. Регенсбурга). Совокупность имеющихся форм дает основание для следующей видовой характеристики.

♀ (Табл. I, А). В среднем крупнее (длина спинного щита 612—696 μ) и массивнее, чем у *L. hilaris* C. L. Koch, с несколько более эллиптическим телом.

Спинной щит от обратно-яйцевидного до почти овального, относительно узкий. Его наибольшая ширина в среднем составляет 69.1% длины. Эпиплевры хорошо выражены. Щетинки спинного щита все игольчатые и относительно короче, чем у *L. pavlovskyi* (в среднем 8% длины спинного щита); из них заметно укорочены $ET_{1и2}$ и $M_{1и2}$; F_2 очень малы и направлены концами назад и внутрь. S_8 , как у *L. pavlovskyi*, представлены крошечными хетами; однако S_7 превосходят их в длине лишь в 2—2.5 раза, так как все щетинки задней трети спинного щита (кроме краевых) относительно малы. D_7 в срав-

нении с другими видами заметно сдвинуты назад, а D_8 — несколько к середине, так что расстояние $D_5—D_7$ в 2—2.5 раза больше $D_7—D_8$.

Табл. I. A — *L. agilis mosquensis* ssp. n. ♀ общий вид. B — *L. agilis*, контуры спинного щита географических подвигов. C — *L. pavlovskiyi agrarius* ssp. n. ♀ сверху. D — *L. micromydis* A. Z. ♀ сверху. E — *L. a. mosquensis* — хелицера (правая сверху).

Стернальный щит (табл. II A, St) четырехугольный; его задний край довольно сильно вогнут и образует, как у *L. pavlovskiyi*, характерный уступ, на который ложится передний свободный конец генитальной лопасти; однако он отличается от стернального щита названного вида своей относи-

тельно меньшей длиной, которая укладывается в наибольшей ширине 1.9—2 раза. Стернальные щетинки все длинные, игольчатые.

Табл. II. ♀♀ снизу: A — *L. agilis mosquensis* ssp. n.; B — *L. a. caucasicus* ssp. n.; C — *L. a. volgensis* ssp. n.; D — *L. pavlovskiyi agrarius* ssp. n.; E — *L. micromydis* A. Z.

Форма генито-вентрального щита видна из рисунка. Он наиболее широк на уровне *GV₂*, где его ширина составляет в среднем 1.35 длины а от уровня щелевидных органов (*Fis*) более или менее резко суживается

кпереди, образуя характерные выемки по боковым краям и переходя в несколько более узкую, чем у *L. pavlovskyi*, генитальную лопасть. Щелевидные органы, как правило, лежат в пределах щита. Генито-вентральные щетинки все примерно одинаковые, игольчатые, почти не отличаются от стернальных.

Анальный щит крупный, правильно-треугольный со скругленными углами, ясно отличающийся от анального щита *L. pavlovskyi* положением и величиной аданальных щетинок, которые здесь более сближены и относительно малы: в 5.5—6 раз короче утолщенной постанальной.

Метастернальные щитки (*MSt*) несколько короче, чем у *L. pavlovskyi* (в среднем 10% длины спинного щита); их передний и задний концы более округлены, а границы, как правило, ясно очерчены. Ингвинальные щитки (*I*) небольшие, округлые. Перитремы (*Pt*) позади стигм без выростов. Ноги, как у *L. pavlovskyi* (см. описание).

♂ (Табл. III, А). Учитывая значительную полиморфность ♂♂ *Laelaps* s. str. внутри популяции (см. *L. micromydis*), дать развернутое видовое описание ♂ *L. agilis* не представляется сейчас возможным, так как в моем материале имеется всего один экземпляр, относящийся к подвиду *L. a. mosquensis*. Его признаки таковы. Длина спинного щита 620 μ, его ширина 422 μ. Отличается от ♀ большей длиной F_3 , V , D_1 , Sc , T_{1-2} , M_{2-5} (в среднем 10.5% длины спинного щита). Вооружение задней трети спинного щита идентично с таким же у ♀ и отличается от ♂ *L. pavlovskyi* меньшей длиной M_{9-10} . Передние стернальные щетинки короче остальных, из которых особенно длинны последние генито-вентральные, достигающие основания аданальных. Ясно отличается от ♂♂ остальных видов по строению задних лапок (табл. III, В), которые здесь вооружены двумя очень длинными кинжаловидными массивными щетинками в первой трети длины по внешнему краю. Перитремы у имеющегося экземпляра укорочены и достигают лишь заднего края II тазиков.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

L. agilis mosquensis ssp. nov.

♀. Средней величины. Тело овальное. Дорзальный щит (табл. I, В) обратно-яйцевидный, от уровня M_5 заметно суживается кзади. Его длина 615—653 μ, наибольшая ширина на уровне M_{4-5} составляет в среднем 69.3% длины. Щетинки дорзальной поверхности относительно небольшие (в среднем 7.4% длины спинного щита). Стернальный щит (табл. II, А, St) с хорошо развитой ступенькой и, как и вентральный, вооружен относительно очень длинными щетинками (в среднем 15.5% длины спинного щита). Выемки по боковым краям генито-вентрального щита отчетливые, но, как правило, несколько сглаженные и не образуют угловатых уступов на уровне щелевидного органа.

♂, описанный выше, принадлежит, как указано, к данному подвиду. Паразитируют на лесных и желтогорлых мышах — *A. silvaticus mosquensis* Ogn. и *A. flavicollis flavicollis* Melch. в средней полосе Европейской части СССР. Описание составлено по материалам Н. И. Калабухова из окр. деревни Нелидово Калининской обл. с *A. f. flavicollis* (9 ♀♀, 1 ♂), имеющим соответственно значение типов этого подвида, и по моим сборам в окр. станции Михнево Московской обл. с *A. s. mosquensis*. Каких-либо уловимых различий между особями обеих этих популяций не обнаружено.

L. agilis caucasicus ssp. nov.

♀. Несколько крупнее ♀♀ предыдущего подвида. Длина дорзального щита 650—696 μ . Тело более округлое с наибольшей шириной посередине. Дорзальный щит (табл. I, B) почти овальный, от уровня M_7 постепенно суживающийся кзади. Его наибольшая ширина на уровне M_{5-7} составляет 71.4% длины. Щетинки спинной поверхности длиннее, чем у предыдущего подвида и составляют в среднем 10% длины спинного щита. Стернальный щит (табл. II, B) с хорошо выраженной ступенькой. Нижний край боковых выемок генито-вентрального щита образует обычно более или менее отчетливый уступ, в вершине которого лежит щелевидный орган (Fis). ♂ неизвестен. Описание составлено по материалам И. Г. Иофф с лесных и желтогорлых мышей — *A. silvaticus ciscaucasicus* Ogn. и *A. flavicollis ponticus* Svirid. (8♀♀) из Кавказского Гос. заповедника (типы подвида) и с кавказской желтогорлой мыши *A. fulvipectus* ssp. (4♀♀) из окр. Сочи.

L. agilis volgensis ssp. nov.

♀. Отличается несколько меньшими размерами. Дорзальный щит (табл. I, B) более узкий овальный; его длина 612—650 μ , наибольшая ширина на уровне M_{5-6} составляет в среднем 67.1% длины. Щетинки спинной поверхности в среднем такой же длины, как у *L. a. mosquensis*. Ступенька стернального щита, как правило, слабее развита, чем у предыдущих подвида. Генито-вентральный щит (табл. II, C) наиболее широк на уровне щелевидного органа и GV_2 . Выемки по боковым его краям образуют хорошо выраженные угловатые уступы, в которых лежат щелевидные органы. ♂ неизвестен.

Описание составлено по 5♀♀, собранным С. С. Фолитарекком с *A. silvaticus* (вероятно *A. s. uralensis* Pall.) в Куйбышевской обл.

2. *Laelaps pavlovskyi* A. Z.

Был описан А. А. Захваткиным по материалам из Астраханского заповедника, собранным с *A. agrarius*. В моем материале имеются сборы с того же вида грызуна из Московской обл., сравнение которых с астраханскими показало, что между ними имеются довольно существенные различия. В результате характеристика вида должна быть видоизменена и расширена следующим образом.

♀ (табл. I, C). Крупная с эллиптическим телом. Спинной щит относительно шире, чем у *L. agilis*, почти овальный; его длина 658—764 μ ; наибольшая ширина на уровне M_{5-6} составляет в среднем 73.7% длины. Щетинки дорзальной поверхности относительно длинные (в среднем 8.9% длины спинного щита), в большинстве игольчатые. Из них $ET_{1,2}$ $M_{1,2}$ укорочены (в среднем 4—5% длины спинного щита). S_8 представлены крошечными щетинками в 4—5 раз более короткими, чем S_7 . Ясно отличается от *L. agilis* положением D_7 , которые равно удалены от D_5 и D_8 . I_3 обычно несколько сдвинуты назад и, как правило, расположены на одном уровне с D_8 или едва впереди них. Периферические щетинки тела прямые игольчатые или несколько притупленные; из них две-три пары задних отличаются большей длиной и искривлены. Стернальный щит (табл. II, D) с полого вогнутым задним краем, образующим широкую ступеньку, видимо более постоянной формы, чем у *L. agilis*. Его длина вместе со ступенькой уместается 1.5—1.6 раза в наибольшей ширине. Стернальные щетинки длинные (14—15% длины спинного щита), игольчатые. Генито-вентральный щит в 1.32—1.34 раза

длиннее своей наибольшей ширины на уровне GV_2 . Боковые края его заметно сходятся кпереди, но в отличие от *L. agilis* не образуют явственных

Табл. III. *L. agilis mosquensis* ssp. n.; A — ♂ сверху; B — IV левая лапка ♂ сверху. *L. micromydis* A. Z.; C — мелкая форма ♂ сверху; D — гиперморфный ♂ сверху; E — брюшной щит гиперморфного ♂; F — то же мелкой формы ♂; G — перитрема ♂.

выемок на уровне щелевидных органов, которые как правило лежат за пределами щита.

Анальный щит крупный; по форме, как у *L. agilis*, однако аданальные щетинки здесь заметно более широко расставлены и крупнее (в среднем в 3—3.5 раза короче постанальной). Метастернальные щитки длиннее, чем у предыдущего вида (в среднем 11.4% длины спинного щита). Перитремы, как правило, с тонким выростом, направленным назад от стигмы и снабженным двумя щелевидными органами. Ингвинальные щитки с заостренным передним концом, кругловато-треугольные.

Ноги I и II умеренно вздутые, но все же в большей степени, чем у *L. hilaris*. Наружные бедреные щетинки I ног раза в полтора длиннее внутренних, волнообразно изогнуты и достигают в среднем 15% длины спинного щита. Бросается в глаза большая длина дорзальной вершинной щетинки IV бедер (в среднем 13.5% длины спинного щита).

♂♂ в моем материале отсутствуют (описание ♂ см. в работе А. А. Захваткина).

Описание составлено по 12 ♀♀, собранным мною осенью 1944 г. в окр.: г. Москвы с *A. agrarius agrarius* Pall. и по упомянутому выше новоописанию А. А. Захваткина.

L. pavlovskyi pavlovskyi A. Z.

♀. Спинной щит 658—754 μ длиной, овальный, заметно суженный кзади. Его наибольшая ширина на уровне M_{5-6} составляет в среднем 71.5% длины. Вооружение ног и в особенности тела относительно сильно дифференцировано. Так, F_1 , F_3 , $ET_{1,2}$, T_1 и M_{1-4} заметно укорочены (4—5% длины спинного щита) и несколько шиповидно утолщены. F_2 мелкие игольчатые. Периферические щетинки тела, кроме задних, палочковидные, притупленные. Генито-вентральный щит отличается своей большой шириной на уровне GV_2 , где она составляет в среднем 75—80% его длины. Его задний край прямой и занимает почти все пространство между GV_3 . Генитальная лопасть относительно широкая с неправильно (угловато) очерченным передним краем. GV_1 много мельче остальных, длина которых постепенно убывает спереди назад, так что GV_4 почти в полтора раза короче GV_2 .

Метастернальные щитки с неясно очерченными оттянутыми передним и задним концами. Описание ♂ см. в статье А. А. Захваткина (стр. 66). Подвид, по данным названного автора, встречается на *A. agrarius volgensis* Ogn. в Астраханском заповеднике и, повидимому, распространен повсеместно в низовьях р. Волги.

L. pavlovskyi agrarius ssp. nov.

♀. (Табл. I, C). Спинной щит более округлый, менее суженный кзади, чем у предыдущего подвида. Его наибольшая ширина на уровне M_{5-6} в среднем составляет 76% длины. Вооружение тела и ног заметно менее дифференцировано. F_1 , $T_{1,2}$ и M_{1-3} относительно сильно уменьшены, но сохраняют игольчатую форму. F_2 тонкие игольчатые, но по длине превосходят F_1 . Периферические щетинки тела все игольчатые. Генито-вентральный щит (табл. II, D) уже, чем у предыдущего подвида. Его задний край округлен, а ширина на уровне GV_2 составляет 72—75% длины. Передний край генитальной лопасти полукруглый. Генито-вентральные щетинки все одинаковые и по длине едва уступают стернальным. Метастернальные щитки, как правило, ясно очерчены. ♂ неизвестен.

*

Описание составлено по упомянутым выше материалам, собранным мною осенью 1944 г. в окрестностях Москвы с *A. agrarius agrarius* Pall. и являющимся типами этого подвида.

3. *Laelaps micromydis* A. Z.

♂ этого вида с мыши-малютки (из окр. Бремена) был описан и изображен Oudemans в его ревизии 1927 г., где фигурировал под названием *Laelaps arvicolae*. Сборы, произведенные мною осенью 1943 г. с мышей-малюток в окрестностях Москвы, полностью подтвердили предположение А. А. Захваткина, что здесь мы имеем дело со специфическим эктопаразитом *Micromys*, относящимся к группе *Laelaps* s. str. Материал дает основание для следующей видовой характеристики.

♀. (Табл. I, D). Не описанная до сих пор ♀ во многом сходна с такою же *L. pavlovskyi*. Дорзальный щит 695—700 μ длиною овальный, от уровня M_6 , относительно слабо суживающийся кзади. Его наибольшая ширина на уровне M_{5-6} составляет в среднем 69.5% длины. Вооружение спинной поверхности слабо дифференцировано и образовано относительно более длинными чем у *L. pavlovskyi* (в среднем 10.5% длины спинного щита) игольчатыми щетинками. Из них $F_{1,2}$, $ET_{1,2}$ и M_{1-4} укорочены; S_{6-8} относительно длиннее, чем у предыдущих видов; последние из них в 2—2.5 раза короче S_7 . D_7 несколько отодвинуты назад но не в такой степени, как в типе у *L. agilis*, так что расстояние между D_5 и D_7 едва в полтора раза превышает расстояние между D_7 и D_8 . I_3 и D_8 расположены полукругом; из них последние сближены, как у *L. agilis*. Периферические щетинки тела в большинстве прямые игольчатые.

Стернальный щит (табл. II, E) несколько уже, чем у предыдущих видов. Его наибольшая ширина составляет в среднем полторы длины; последняя здесь несколько больше, так как передний край сильно выпуклый. Задний край вогнутый с хорошо развитой ступенькой, которая, как правило, узка посредине, а по углам сильно выдается назад. Стернальные щетинки все одинаковые игольчатые, в среднем — 13.5% длины спинного щита.

Форма генито-вентрального щита видна из рисунка. Он имеет прямой широкий задний край, а от уровня GV_2 , где его ширина составляет в среднем 0.72 длины, заметно суживается кпереди, переходя в генитальную лопасть, конец которой округлен и значительно более узок, чем у предыдущих видов. Щелевидные органы (Fis) расположены за пределами щита. Генито-вентральные щетинки все приблизительно одинаковые, немного длиннее стернальных.

Анальный щит треугольный со скругленными углами и выпуклым передним краем. Аданальные щетинки длиннее, чем у *L. agilis*, но более сближены и короче, чем у *L. pavlovskyi*: их длина укладывается в длине постанальной в среднем 4 раза. Метастернальные щитки угловатые, ясно очерченные, спереди и сзади заостренные. Перитремы позади стигм с отростком, обычно снабженным щелевидным органом. Ноги, типичные для *Laelaps* s. str. Бедренные щетинки длинные; из них наружные в среднем составляют 20% длины спинного щита и по величине более сходны с внутренними, чем у *L. pavlovskyi*. Дорзальная вершинная щетинка задних бедер достигает $\frac{2}{3}$ их длины.

♂. Интереснейшей особенностью этого вида является ранее не отмеченный у представителей рода *Laelaps* отчетливый полиморфизм ♂♂ (табл. III, C, D, E, F). Размеры от сравнительно мелких до очень крупных. Длина спинного щита от 590 до 790 μ . Его форма от эллиптической у мелких особей,

где его наибольшая ширина на уровне M_5 составляет 70% длины, до почти круглой, несколько суженной в задней части у крупных особей, где щит не покрывает всей спинной поверхности, а его наибольшая ширина на уровне M_{4-5} составляет 80% длины. Вооружение дорзального щита у мелких особей образовано игольчатыми щетинками (в среднем 8.5% длины спинного щита). Из них $F_{1,2}$, $ET_{1,2}$, I_3 , $S_{6,7}$, и $M_{1,2}$ относительно очень малы; S_8 представлены крошечными микрохетами, а краевые, в отличие от ♂ *L. agilis*, постепенно увеличиваются спереди назад. Из них $M_{9,10,11}$ достигают 13—14% длины спинного щита. Вооружение щита у гиперморфных ♂♂ сильно дифференцировано: M_{2-11} , S_{1-4} , Sc , I_1 , V и D_5 представлены огромными (в среднем 18.5% длины спинного щита) кинжаловидно утолщенными щетинками, несколько вздутыми при основании. Передние и средние лобные, все дорзальные, кроме D_5 , $I_{2,3}$ и $S_{6,7,8}$ относительно очень малы и по абсолютной величине соответствуют или даже мельче таковых у мелких ♂♂. Форма и размеры брюшного щита видны из рисунков. Его щетинки слабо дифференцированы и у крупных особей соответственно несколько увеличены, но не в такой степени, как некоторые из щетинок спинной поверхности. Аданальные щетинки у всех ♂♂ приблизительно одинаковые и укладываются в длине постанальной 3—4 раза. Также очень мало варьируют в размерах перитремы (табл. III, G), которые сильно укорочены, половое отверстие и гнатосомальные придатки (сперматодактили, щупальца). Ноги относительно более массивные, чем у ♀, причем особенно большой толщиной и массивностью отличаются у гиперморфных особей. Лапки задних ног сходны с таковыми ♂ *L. paulovskyi*: они вооружены двумя (наружным и внутренним) шипами в первой трети длины, тремя на конце и одним посередине по внешнему краю. Последний особенно массивен и велик у крупных ♂♂, вооружение ног у которых вообще сильно дифференцировано.

Описание составлено по 29 ♀♀ и 5♂♂, собранным мною и А. П. Кузьякиным с 12 экземпляров *Micromys minutus minutus* Pall., выловленных в пойме Москва-реки в окрестностях Москвы, осенью 1943 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенных выше данных, клещей рода *Laelaps*, паразитирующих на мышах рр. *Apodemus*, *Micromys*, следует считать достаточно ясно очерченной, естественной группой близких видов, сразу отличающихся от остальных *Laelaps* s. str. по следующим признакам. ♀♀ в большинстве крупные с более эллиптическим, чем у *L. hilaris*, телом, все же относительно менее широким, чем у *L. muris* Ljung. Вооружение дорзального щита представлено в среднем более длинными, чем у других *Laelaps*, игольчатыми щетинками. Щиты брюшной поверхности крупные, из них стернальный образует очень характерную для данной группы ступеньку по заднему вогнутому краю. Генито-вентральный щит в большинстве относительно очень широк в задней своей части, а анальный в отличие от остальных видов имеет правильно-треугольную форму со скругленными углами. Аданальные щетинки крупнее, чем у *L. ekstremi* A. Z., но много мельче, чем у прочих видов. Их длина в 3—6 раз меньше длины постанальной. Ноги более массивные, чем у *L. hilaris*, но утолщены не в такой степени, как у *L. muris*. Бедренные щетинки волнообразно изогнутые и длиннее, чем у первого из названных видов, но более равноценны друг другу по форме и величине, чем у второго. ♂♂, вероятно, как правило полиморфны, то в наибольшей степени проявляется у *L. micromydis*. В вооружении их задних лапок

выделяются 6 мощных шипообразных щетинок, три из которых в отличие от других *Laelaps* расположены в первых двух третях длины лапки.

Дифференциация рассматриваемых клещей по хозяевам позволяет несколько уточнить выдвинутое А. А. Захваткиным представление о монозооидности видов *Laelaps*. Именно все близкие между собою виды лесных мышей, соединяющиеся в подрод *Silvimus*, населены одним видом паразитов — *L. agilis*, обитающим на *A. silvaticus*, *A. flavicollis* и *A. fulvipectus*. В то же время *L. pavlovskyi*, паразитирующий исключительно на *A. agrarius*—форме, по своей экологии и морфологии стоящей особняком от остальных *Apodemus*, — представляет собою отчетливый самостоятельный вид. Не безинтересно также отметить, что *L. pavlovskyi* во многом более сходен с очень своеобразным *L. micromydis* с мыши-малютки, чем с *L. agilis*. Видовые отличия рассмотренных форм проявляются в первую очередь в строении генитальной области ♀ и касаются формы и пропорций генито-вентрального щита, генитальной лопасти и метастерналий; кроме того, обычно ясно отличаются перитремы, ингвинальные щитки, анальный комплекс щетинок и хетотаксия центральной части задней трети спинного щита. Прекрасным видовым индикатором для ♂♂ нередко служит вооружение задних лапок. Что же касается географической изменчивости рассмотренных здесь видов, то она часто очень сильно выражена, но носит существенно иной характер, чем видовая дифференциация по хозяевам, и в отличие от последней, обнаруживается как правило в изменениях общих размеров тела, средней длины его щетинок, а также формы и пропорций спинного щита (*L. agilis*).

За недостатком материала сейчас еще трудно судить о взаимоотношениях подвидовых ареалов паразитов и хозяев, но вполне естественно предположить, что они окажутся во многом совпадающими. При этом нельзя не обратить внимания на то, что в случае *L. agilis* имеет место лишь дифференциация географического порядка, и все совместно обитающие (на одной территории) формы или виды лесных мышей используются видимо одной и той же формой паразитов. Следует еще отметить, что на других представителях подс. *Murinae* виды рода *Laelaps* до сих пор не обнаружены. На них, по видимому, паразитируют исключительно виды близкого к *Laelaps* рода *Echinolaelaps* Ew., 1930. Именно, на серой крысе (*Rattus norvegicus* Berk.) живет космополитический *E. echidninus* Berl., а на домовый мыш (*Mus musculus* L.) в последнее время А. А. Захваткиным, а затем мною был обнаружен специфический для данного вида грызуна, может быть идентичный с *L. algeriensis* Hirst., вид того же рода. Таким образом паразитическая фауна синантропов из подс. *Murinae* существенно отличается от фауны рассмотренных выше диких его представителей.

В заключение я хотел бы выразить свою благодарность проф. А. А. Захваткину за руководство работой, а также Н. И. Калабухову, И. Г. Иоффу и А. П. Кузякину за предоставленный материал и ценные указания.